

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K 638.17+638.19.+638.11+638.14+638.16

ASALARACHILIKNING XALQ XO‘JALIGIDAGI AHAMIYATI VA QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARI HOSILDORLIGIGA TA‘SIRI

Tursinbekova Gulmira Janabaevna,

06.01.10- «Yer tuzish, kadastr va yer monitoringi» ixtisosligi bo‘yicha 3-bosqish tayanch doktoranti

Reimov Nietbay Baynazarovich,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining «Suvxo‘jaligi va yerdan foydalanish» kafedrasini professori. Don va sholi ilmiy tadqiqot instituti direktorining ilmiy, fan va innovatsiyalar bo‘yicha maslahatchisi. Qishloq xo‘jaligi fanlari doktori

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435741>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol bo‘yida joylashgan Qoraqalpog‘iston Respublikasida asalarachilik sohasining xalq xo‘jaligidagi ahamiyati va uni kadastrli joylashtirishning qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligiga ta‘siri haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, Orol bo‘yi, asalarichilik, kadastr, xalq xo‘jaligi, asal, inson, qishloq xo‘jaligi, ekinlar hosildorligi.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение отрасли пчеловодства в народном хозяйстве Республики Каракалпакстан, расположенной на побережье Аральского моря, и влияние кадастрового размещения пчеловодства на урожайность сельскохозяйственных культур.

Ключевые слова: Каракалпакстан, Приаралье, пчеловодства, кадастр, народное хозяйство, мед, человек, сельское хозяйство, урожайность сельскохозяйственных культур.

Annotation. This article discusses the importance of beekeeping in the national economy of the Republic of Karakalpakstan, located along the Aral Sea, and the impact of cadastral placement of beekeeping on crop yields.

Keywords: Karakalpakstan, Aral Sea region, beekeeping, cadastre, national economy, honey, human, agriculture, crop yields.

Kirish. Asalarichilik yetti xazinaning biri bo‘lib, inson xo‘jalik faoliyatining eng qadimiy asosiy turlarining biri bo‘lib, hozirgi kunda ham asalarachilik o‘z ahamiyatini yo‘qotmadi. Asalarichilik nafaqat oziq ovqatlik va dorilik mahsulotlar - asal yetishtirish bo‘lib qolmay, balki asalarichilikning boshqa mahsulotlari: mum, propolis, gul changi, ona suti va asalari zaharini olish va qishloq xo‘jaligida ekinlarni changlatuvchilar bolib, mahsulot hajmi va sifatini oshirish imkonini beradi [4].

Asalarichilik sohasi uzining boshqa da ahamiyatli tomonlari bilan birga qishloq xo‘jaligi uchun muhim ahamiyatga ega, chunki asalarilar ko‘plab qishloq xo‘jaligi ekinlarini faol changlantirish orqali barcha ekinlarning hosildorligini bir necha barobar oshiradi, meva va urug‘larning sifatini yaxshilaydi, shuningdek, biologik xilma-xillikni saqlaydigan asosiy changlatuvchilardir. O‘simliklardan olinadigan oziq-ovqatlik mahsulotlarning katta qismini asalarilarsiz olish mumkin emas, asalarilarning

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o‘simliklarni changlatishi esa o‘zaro changlanishni ta‘minlaydi - bu tuxumdonlarning shakllanishi uchun asosiy omil bo‘lib, asal ishlab chiqarishdan olinadigan iqtisodiy foydadan kamida bir necha borab oshiradi [1 va 4].

Materiallar va uslublar. Ilmiy tadqiqot ishlarini bajarishda tizimli tahlil, dala tadqiqotlari, hisob-konstruktiv, qiyosiy taqqoslash, yerlarni inventarizatsiyalash, usullaridan foydalanildi.

Tajriba Qoraqalpog‘iston Respublikasi Chimboy tumanidagi Qamisariq xo‘jaligidagi «Jaqsılıq» fermer xo‘jaligida o‘tkazilib, o‘tgan yillar mobaynida olingan mahsulotlar va boshqa da natijalar Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha aniqlandi.

Tadqiqot natijalari. Asalari yashiklarini kadastrli tug‘ri joylashtirish bo‘yicha o‘tkazilgan amaliy dala tajribasida tajriba davomida bedazorlar yoniga quyilgan variantda hisobdagi 4 yashikdan olingan asal hosili miqdori 16,7 kilogrammga tug‘ri keldi. Olingan asalning rangi ochiq sariq rangda bo‘ldi. Agar asalarilar to‘g‘ri parvarish qilinsa, bunday o‘simliklarning gullash vaqtigacha oiladagi asalarilarning soni 50000-70000 gacha yetadi. Tadqiqotlar natijasida aniqlashicha bunday holatda asalarilar har kuni 4 kilogramgacha asal keltiradi va olingan asalning rangi yaxshi sifatni bildiradigan oqchil sariq rangda bo‘ldi. Ilmiy tilda bu faslni asalarichilarning «asosiy asal yig‘ish payti» delinadi. Asalarichilik uchun mos keladigan serasal davrlar mavsumda 2-3 marta takrorlanadi. Tadqiqotda aniqlanishicha bir gektar bedazor gulini changlatish uchun 2–3 ta asalari oilasi etarli ekanligi aniqlandi. Demak, 1 gektar g‘o‘za maydoni uchun 2–4 ta, bog‘lar, mevazorlar uchun 2–4 ta, poliz ekinlari uchun 0,5–1 ta, sabzavot, uzumzor kabi ekinlar uchun 1–2 ta asalari oilasi talab qilinadi [4].

Asalari yashiklarini kadastrli tug‘ri joylashtirish bo‘yicha o‘tkazilgan amaliy dala tajribasida tajriba davomida yaylovzorlar (yantaqzorlar) yoniga quyilgan variantda hisobdagi 4 yashikdan olingan asal hosili miqdori 15,8 kilogrammga tug‘ri keldi. Olingan asalning rangi oqchil rangda bo‘ldi. Oktyabr oyida bajarilgan ishlardan - asalarilarning hayotiy faolligi asta-sekin pasaydi.

Uyadagi nasil miqdori esa kamayib bordi, ona asalari tuxum qoyishni kamaytirdi. Asalari organizmdagi modda almashinuvi sekinlashadi, ular sovuqqa tayorlana boshlydi. Sovuq ob-havo kelar ekan, ular qutidagi teshik va tirqishlarni propolis bilan berkitib tashladi. Asalarilar boshqa biron kasallikdan aziyat cheksa buni albatta hisobga olish va uyaga kasalliklarga qarshi har xil ishlov berish uchun vositalar tanlash kerak. Umuman olganda asalari oilasiga kuzda uch marotaba zaruratga ko‘ra ishlovlar berildi. Shiningdek, asalarilari sentyabr oyida asalari oilasiga davolash sharbatlari bolgani kabi, ularni boqib borish lozim.

Noyabr oyida asosan kuzgi ko‘rik vaqti boshlanadi, bunda asalari oilasining kuchi baholanadi va oila qishga tayyorlandi. Bu davrda sentyabr va oktyabr oylarida asalarilarga berilgan davolovchi shakar sharbatini asalga aylantirib bo‘lishdi va bu ularga qishki ozuqa bo‘lib xizmat qildi. Qishlovga ketadigan har bir asalari oilasiga bunday asaldan 10-12 kg dan kam bo‘lmasligi kerak, har bir ramkaning og‘irligi esa

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2 kg dan kam bolmasligi lozim. Shuningdek, har bir oilada asalli ramkalardan tashqari, chetki qismida kamida ikkita gul changli ramka qolishi lozim. Asalari oilasi qishni yaxshi o‘tkazishi uchun, uyada kamida to‘rtta asalli ramka bolishi kerak. Asalarilar soni kamroq bolsa, oila kuchsiz hisoblanadi. Bunday oilaga yordam berish uchun, unga ana shunday boshqa oiladan asalarilari qo‘shish lozim. Bunda ona asalarilardan bittasi oldirildi. Asalari qutillarini yerdan 40-50 sm balandlikda o‘rnatib, qopqoq ustidan qalin selofan yoki qoraqog‘oz yopish kerak, toki uya ichiga suv tushmasin. Shuni yodda tutish zarurki, uyadagi zahlik asalarilar uchun xatto sovuq haroratlardan ham xavflidir.

Havo sovushi bilan asalarilar o‘zlariga maqbul haroratni saqlash boyicha qishki g‘ujlanishni tashkil etdi. Bu paytda asalari xo‘jaligi ishlaridan chalg‘ib, o‘z asbob-uskunalarigizni tartibga solish, eski ramkalardan mumni eritish, kelgusi bahor mavsumi uchun asalari ijutillarini hozirlab qoyish mumkin. Asalarilarni tez-tez ko‘riklar o‘tkazish kerak, buning o‘rniga asalari pastki uchish tuynuklaridan maxsus shlang tiqish orqali, ularning tinglab ko‘rish mumkin. Asalari uyasini devoriga ham chertib, fonopdoskop bilan (iglab ko‘rish mumkin. Bunday paytda baland tovushda g‘ovur-g‘uvur eshitilib, ular darhol tinsa, demak hammasi joyida. Agarda quruq, chirsillaydigan ovoz eshitilsa, demak uyada ozuqa yetishmaganligidan dalolat beradi. Bunday xollarda ozuqa yetishmaganda asalarilarga iliq asal yoki shakar sharbati tayyorlab berish kerak, shuni yodda tutingki, imi zaruratsiz va juda sovuq havoda qilish kerak emas.

Bizning tadqiqotimizda asalari oilalari oldingi eski usulda tomorqalarga, tug‘ri kelgan bo‘sh joylarga joylashtirilmasdan asalarilar uchun maqbul, mikroiklim bor, ularning nektar yig‘ishi uchun qulay sharoit mavjud gulzarlar, daraxtzorlar yoniga, tez va uzoq vaqt gullaydigan hamda sifatli asal beradigan o‘simliklar yoniga joylashtirilishi lozim ekanligi adabiy sharxlar mobaynida aniqlandi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi sharoitida paxtazorlar yoniga joylashtirishning da yaxshi natijalari urganildi hamda paxta dalalarida defolliatsiya va boshqa tadbirlar qo‘llanilgan vaqtida maxsus telejkalarga joylashgan asalari oilalari boshqa joylarga vaqtincha kuchirilib, olib turilishi zarur [3,4].

Donishmand bobomiz Albert Eynshteyn bir vaqtlar shunday deb yozgan edi: "Agar yer yuzidan asalarilar yo‘q bo‘lib ketsa, insoniyat umriga katta xavf tug‘iladi. Shuning uchun, asalarachilikni yuksak usulda asrab, uning atrof muhit va insonlar faoliyati bilan uyg‘unligini ta‘minlashimiz zarur bo‘ladi», degan edilar [2].

Respublikamizda har xil yunalishdagi fermer xo‘jaliklarida asalarachilikni tashkillashtirish va rivojlantirish qishloq aholisi orasida tashkillashtiruvchi ishbilorman va ruhiy etuk shaxslarni shakillantirish zarur xisoblanadi. Asalarchilik xo‘jaligida innovatsiya jarayoni fan-texnika, tashkillashtirilgan boshqarish va boshqa masalalarni yechishda muhim ahamiyatga ega b‘oladi, shuning uchun fermer xo‘jaliklarining asalarchilikni takomillashtirishda fan-texnika imkoniyatlaridan samarali foydalanish imkoniyati kundan-kunga kengayib, raqobatbardosh mahsulot

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ishlab chiqarish hajmini oshiradi. Asalarchilikda innovatsiyalarning raqobatbardoshlikka erishishdagi katta imkoniyatlarga ega, shuning uchun innovatsion imkoniyatlarni kuchaytiruvchi normativ-huquqiy tuzumlari yaratilgan. Asalarchilik fermer xo‘jaliklarida mahsulot yetishtirishda innovatsiya orqali raqobatdan ustunlikka erishmoqdalar [3,4].

Yuqoridagilarga asoslangan holda loyihalashtirilgan uchastkalar maydonlari geobotanik tomanidan urganilib chiqilishi asosida qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarilishida asalarchilik resurslaridan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirishni taminlash maqsatida asalarchilik xo‘jaliklarining hozirgi holatini va tarkibini urganigan holda asal resurslarini takomillashtirish uchun o‘simliklar dunyosini ko‘paytirish, suv yetarli bo‘lmaganda ham sho‘r tuproq sharoitida o‘sishi, ko‘payishi mumkin kuchli, ildiz sistemalari mustahkam, foydalanish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Asal resurslarining bozordagi, qishloq xo‘jaligidagi o‘rni aniqlanadi. Umuman olganda, asalarchilik fermer xo‘jaligi yerlaridan foydalangan holda innovatsion loyihalarni amalga oshirish, asalarchilikda asal resurslarning bozordagi o‘rnini belgilashda fermer xo‘jaliklarni qo‘llab-quvvatlaydigan mexanizmlarni joriy etish, qishloq xo‘jaligi yerlari va asalarchilik resurslar kadastrini tartibga solishda GAT texnologiyalarini qo‘llab-quvvatlash maqsadga muvofiq bo‘ladi [1,4].

Asalarchilik oylalarini tug‘ri kadastrli joylashtirish tajribalarida va adabiy tahlillarda urganish mobaynida biz uning muayyan ekinlarga ta‘sirini aniqladik. Bunda asalarilar faoliyati sababidan barcha usullarda hosildorlik keskin oshdi.

Sabzavot va rezavor mevalar va boshqa ekinlarda - beda, paxta dalasi, yaylovzorlarda, bog‘-rezavor mevalarda hosilning yuqori yoki kam olinishi changlatuvchilik xossaga bog‘lik ekanligi aniqlandi [3].

Asalari oilalari kadastrli bog‘, tabiiy yaylovzorlar yoniga, paxta, beda, pichanzorlar qoshiga yaqin joylashtirilgan holatda asalarilarning sog‘lam yaxshi usib rivojlanishi, kupayishi, hosil tuplashi yaxshi bo‘lib, o‘zlari kadastrli bog‘, tabiiy yaylovzorlar yoniga, paxta, beda, pichanzorlarning mahsuldorligi yuqori bo‘lishiga ma‘lum darajada ta‘siri bo‘ldi. Paxta dalalarida, bog‘ boshqa da intensiv qishloq xo‘jaligi, pestitsidlar va gerbitsidlarni qo‘llash asalarilar uchun halokatli bo‘lib, asalarilarning kasallanishi, zaharlanishiga, sonining kamayishiga va hosilning to‘liq yig‘ib olinmasligiga olib keldi.

Xulosalar.

1. Asalarilar mahsuldorligini oshirish uchun asalarilar yashashi uchun maqbul, mikroiklim sharoit bor, asalarilarning asal yig‘ishi uchun qulay sharoit mavjud bedazorlar, yaylovzorlar (yantaqzorlar) tez va uzoq vaqt gullaydigan hamda sifatli asal beradigan o‘simliklar yoniga kadastrli joylashtirilishi lozim.
2. Asalarilar bilan changlatish bedazorlar, hosildorligini 58-86 foizga, bog‘, yaylovzorlar (yantaqzorlar) hosildorligini esa 1,5-1,8 martagacha oshirishi mumkinligi ilmiy jihatdan dalillandi.
3. Adabiy sharxlardan olingan ma‘lumotlarga va o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlarga

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qaraganda asalarilarning mahalliy va boshqa da oldin foydalanilib kelgan zotlariga nisbatan biz sinagan Karnika, Karpat va Italiya zotlari mahsuldorligi bilan ajralib turdi [4].

5. Changlatishdan olinadigan qo‘shimcha hosil narxi, iqtisodiy samaradorlik, asalarichilik mahsulotlari narxidan ham bir nechta barobar yuqori bo‘lib, uni eng rentabelli usullarning biriga aylantiradi.

6. Qishloq xo‘jaligi korxonalarini asalarilari bilan changlatishga bo‘lgan ehtiyojni tobora ko‘proq anglab yetmoqda va asalarichilar bilan shartnomalar tuzish masalalari integratsiyasi kuchaymoqda.

7. Qishloq xo‘jaligida asalarichilik dorilik va oziq-ovqatlik asal etishtirish, o‘simliklarni changlantirishning ishonchli usuli oziq-ovqat xavfsizligi va agroekotizimlarning barqaror rivojlanishini ta‘minlaydigan muhim soha ekanligi tajribada yana bir marta dalillandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tursinbekova G.J., Reimov N.B. Proceedings of International Educators Conference 2024. Open Access | Peer Reviewed | Conference Proceedings. Monthly Vol.3, Issue 6 SJIF 2024: 6.659.313-318 rr. ISSN (E): 2835-396X. 25th June, 2024 Italia.
2. Tursinbekova G.J., Reimov N.B. Qoraqalpog‘iston sharoitida asalarichilik kadastrini yuritish.//Scientific conference on multidisciplinary. Studies submit now Russia Conferencea vol. 3 no. 5 (2024): scms www.econferenceseries.com. 11th May 2024. 250-254 betlar.
3. Tursinbekova G.J., Reimov N.B. Qoraqalpog‘istonda asalarichilik kadastrini tashkillashtirish.// Journal of New Century Innovations, Retrieved from. article.view-13750.<https://www.Newjournal.org/index.php/new>. 52 (3), 72–74pp.
4. Tursinbekova Gulmiraning ilmiy hisobotlari.